

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG THUỐC HẠ HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Hoàng Anh Thu¹, Nguyễn Ngọc Như Khuê²

Ngày nhận bài: 07/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 14/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Tăng huyết áp là một thách thức lớn đối với nền y tế trên toàn cầu. Nhiều bằng chứng cho thấy kiểm soát tốt huyết áp mang lại nhiều lợi ích như giảm tử vong và các biến cố tim mạch. Mặc dù vậy, trên thực tế việc chỉ định dùng thuốc hạ huyết áp chưa đúng theo khuyến cáo và đa trị liệu dễ dẫn đến tương tác thuốc - thuốc. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả một số đặc điểm về sử dụng thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2022 và xác định tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang. Có 454 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy đa trị liệu chiếm tỉ lệ rất cao (91,2%). Lợi tiêu là nhóm thuốc hạ huyết áp được chỉ định sử dụng nhiều nhất (84,6%), kế tiếp là nhóm chẹn beta (81,9%), ức chế thụ thể angiotensin II (53,7%), chẹn kênh canxi (40,3%) và ức chế men chuyển (26,7%). Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc là 87%. Tương tác thuốc - thuốc mức độ trung bình là hay gặp nhất (83,3%). Như vậy, hầu hết bệnh nhân tăng huyết áp được chỉ định phác đồ đa trị liệu. Nhóm thuốc được chỉ định sử dụng nhất là lợi tiêu. Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc ở mức cao và tương tác thuốc - thuốc mức độ trung bình là phổ biến nhất. Cần xây dựng danh mục tương tác thuốc - thuốc bất lợi trên lâm sàng nhằm làm tăng hiệu quả điều trị và tính an toàn ở bệnh nhân tăng huyết áp.

Từ khóa: tăng huyết áp, sử dụng thuốc hạ huyết áp, tương tác thuốc - thuốc.

1. MỞ ĐẦU

Tăng huyết áp (THA) luôn là một thách thức lớn đối với nền y tế trên toàn cầu bởi THA rất phổ biến, gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là ở các nước đang phát triển (Zhou B. et al, 2021). Tại Việt Nam, theo điều tra quốc gia năm 2015 của Bộ Y tế thì tỷ lệ THA ở nhóm tuổi 50 - 69 lên đến 40,2% (Bộ Y tế, 2016). Tại Đắk Lắk, theo Đính Hữu Hùng và cộng sự (cs), tỷ lệ hiện mắc THA trong cộng đồng ở mức cao: 35,1% với người ≥ 18 tuổi và 49,3% với người ≥ 50 tuổi (Đính Hữu Hùng và cs, 2020). Trong khi đó THA là yếu tố nguy cơ độc lập và mạnh nhất đối với đột quỵ (Venketasubramanian N. et al, 2017).

Cùng với đó, có nhiều bằng chứng cho thấy việc kiểm soát tốt huyết áp mang lại nhiều lợi ích trên lâm sàng như giảm tử vong và các biến cố về tim mạch (James P. A. et al, 2014). Theo một số khuyến cáo, xu hướng hiện nay đa trị liệu là liệu pháp được lựa chọn đầu tay khi khởi đầu điều trị THA nhằm làm tăng hiệu quả điều trị cũng như giảm tối đa các tác dụng phụ (Derington C. G. et al, 2020). Mặc dù vậy, trên thực tế việc chỉ định dùng thuốc hạ huyết áp chưa đúng theo khuyến cáo và đa trị liệu dễ dẫn đến tương tác bất lợi, bao gồm tương tác thuốc - thuốc. Hơn nữa, hầu hết bệnh nhân THA là lớn tuổi nên thường có nhiều bệnh đồng mắc. Do đó, bệnh nhân THA

thường dùng đồng thời nhiều loại thuốc. Điều này làm gia tăng nguy cơ tương tác thuốc - thuốc và tất yếu sẽ kéo theo nhiều hệ quả không tốt cho bệnh nhân. Theo Obreli và cs, số lượt tương tác thuốc gia tăng theo cấp số nhân với số thuốc được phối hợp (Obreli N.P.R. et al, 2012). Mặt khác, theo Nitin K. và cs, tỷ lệ bệnh nhân THA đang điều trị có ít nhất một tương tác thuốc - thuốc lên đến 71,5% (Nitin K. et al, 2014).

Tại Việt Nam, cho đến nay, cũng đã có một số nghiên cứu khảo sát về thực trạng sử dụng thuốc ở bệnh nhân THA. Chẳng hạn, theo Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, có đến 37% trường hợp gặp tương tác thuốc - thuốc bất lợi ở bệnh nhân THA điều trị ngoại trú (Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, 2014). Tại Đắk Lắk, THA là vấn đề đáng quan tâm nhưng hầu như chưa có tác giả nào khảo sát về thực trạng nói trên. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Thực trạng sử dụng thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2022” với các mục tiêu sau:

- Mô tả một số đặc điểm về sử dụng thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2022.

- Xác định tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại điểm nghiên cứu.

¹Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên;

Tên tác giả liên hệ: Nguyễn Hoàng Anh Thu; ĐT: 0905 286128. email: nhathu@ttn.edu.vn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Tỷ lệ sử dụng phác đồ đơn trị liệu thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân THA.
- Tỷ lệ sử dụng phác đồ đa trị liệu thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân THA.
- Tỷ lệ các nhóm thuốc hạ huyết áp được kê đơn ở bệnh nhân THA.
- Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc.
- Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc theo mức độ.

2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2.1.1. Tiêu chuẩn chọn vào

Bệnh nhân (BN) ≥ 18 tuổi được chẩn đoán xác định là THA (Hội Tim mạch học Việt Nam, 2018) đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2022.

2.2.1.2. Tiêu chuẩn loại ra

- BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- BN đã được thu thập trước đó (trong phạm vi nghiên cứu này).
- BN mất khả năng giao tiếp.
- Đơn thuốc có thuốc đông dược.

2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.2.2.1. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022.

2.2.2.2. Địa điểm nghiên cứu: bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.2.3.1. Thiết kế nghiên cứu

Mô tả cắt ngang.

2.2.3.2. *Cỡ mẫu*: cỡ mẫu được tính theo công thức cho nghiên cứu cắt ngang mô tả xác định tỉ lệ tương tác thuốc - thuốc trong quần thể (đây là mục tiêu chính của đề tài):

$$n = \frac{Z^2_{(1-\alpha/2)} \times p(1-p)}{d^2}$$

- $p = 0,37$: là tỉ lệ tương tác thuốc - thuốc ở BN THA điều trị ngoại trú trong nghiên cứu tại Đồng Nai (Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, 2014);

- $Z_{(1-\alpha/2)} = 1,96$ với $\alpha = 0,05$;

- d là sai số kỳ vọng. Chọn $d=0,05$ ($0,3 < p < 0,7$ nên d có thể chọn trong đoạn $[0,05; 0,1]$).

Thay vào công thức trên tính được $n = 358$.

Để dự phòng cho những trường hợp loại ra trong quá trình làm sạch và xử lý số liệu chúng tôi

tăng thêm 10% cỡ mẫu vừa tính được. Vì vậy, cỡ mẫu cần có là: $358 + 358 \times 0,1 = 394$. Trên thực tế, chúng tôi đã thu thập được 454 bệnh nhân (tương ứng với 454 đơn thuốc).

2.2.3.3. Phương pháp chọn mẫu

Chọn liên tiếp tất cả các bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn chọn mẫu trong thời gian nghiên cứu cho đến khi đủ cỡ mẫu (từ 01/2022 đến 6/2022).

2.2.3.4. Phương pháp thu thập số liệu

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là THA điều trị ngoại trú tại khoa khám, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sẽ được thăm khám cẩn thận nhằm giúp thu thập các thông tin cần thiết trong nghiên cứu. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ được giải thích rõ ràng về mục đích của nghiên cứu nhằm làm họ yên tâm và tự nguyện tham gia nghiên cứu.

Tiếp theo, các đơn thuốc của bệnh nhân đã được in ra từ hệ thống máy tính của bệnh viện và được đánh giá, phân tích các thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu.

2.2.5. Xử lý số liệu

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata và được xử lý bằng phần mềm STATA. Các biến số định tính được trình bày dưới dạng tần số và tỷ lệ phần trăm. Các biến số định lượng được trình bày dưới dạng trung bình \pm độ lệch chuẩn (vì có phân phối chuẩn).

2.2.6. Ý đức trong nghiên cứu

Đề tài không vi phạm vấn đề y đức vì:

- Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được giải thích rõ ràng và đầy đủ về mục đích, lợi ích và cách tiến hành của nghiên cứu. Tất cả BN được chọn vào nghiên cứu là những người tự nguyện tham gia vào nghiên cứu.

- Ngoài mục đích khoa học, nghiên cứu này không còn có mục đích nào khác.

- Mọi thông tin của BN đều được giữ bí mật.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu

Bảng 1. Một số đặc điểm chung của mẫu

	Biến số	Tần số (n = 454)	Tỉ lệ %
Tuổi	< 65	178	39,2
	≥ 65	276	60,8
	Tuổi trung bình: $67,2 \pm 9,7$		
Giới tính	Nữ	156	34,4
	Nam	298	65,6

	Biến số	Tần số (n = 454)	Tỉ lệ %
Dân tộc	Kinh	435	95,8
	Khác	19	4,2
Học vấn	Từ tiểu học trở xuống	92	20,3
	Trung học	326	71,8
	Cao đẳng trở lên	36	7,9
Bảo hiểm y tế	Có	451	99,3
	Không	3	0,7

Có 454 bệnh nhân được thu thập. Trong đó, tuổi trung bình là $67,2 \pm 9,7$; hơn 60% BN thuộc nhóm tuổi ≥ 65 . Tỉ lệ nam giới gấp đôi nữ giới. Người Kinh chiếm đại đa số các trường hợp. BN có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên chiếm gần 80%. Tỉ lệ thành thị và nông thôn gần tương đương nhau.

3.2. Một số đặc điểm về sử dụng thuốc hạ huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp

Bảng 2. Liệu pháp điều trị tăng huyết áp

Liệu pháp hạ huyết áp	Tần số (n = 454)	Tỉ lệ %
Đơn trị liệu	40	8,8
Đa trị liệu	414	91,2

Trong nghiên cứu này, tỉ lệ BN THA được chỉ định hạ huyết áp bằng phác đồ đa trị liệu chiếm tỉ lệ rất cao (91,2%). Điều tương tự cũng có trong nghiên cứu khác tại Việt Nam. Tại Huế, một nghiên cứu tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế ở BN THA cho thấy tỉ lệ bệnh nhân được sử dụng phác đồ đa trị liệu cao hơn so với đơn trị liệu (Thái Khoa Bảo Châu và cs, 2016). Mặt khác, nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs về tình hình sử dụng thuốc hạ huyết áp ở BN THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chỉ ra rằng BN được chỉ định phác đồ đa trị liệu chiếm tỉ lệ rất cao (86,2%) (Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, 2014).

Luận điểm này cũng phù hợp với xu hướng sử dụng thuốc hạ huyết áp hiện nay ở trong và ngoài nước. Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam, phối hợp thuốc là liệu pháp phù hợp cho hầu hết bệnh nhân THA trong điều trị ban đầu (Hội Tim mạch học Việt Nam, 2022). Theo các khuyến cáo trên thế giới, phối hợp thuốc hạ huyết áp nên được khởi đầu sớm nhằm phát huy tối đa tác dụng hiệp đồng và giảm thiểu các tác dụng phụ của các thuốc. Cơ sở để đưa ra các khuyến cáo là các thử nghiệm lâm sàng có giá trị khoa học thực tiễn (James P. A. et al, 2014; Stergiou G. S. et al, 2021). Chính vì vậy,

các bác sĩ, dược sĩ lâm sàng cũng cần chú ý điều này khi thực hành nhằm tối ưu hóa trong điều trị BN THA.

Bảng 3. Tỉ lệ các nhóm thuốc hạ huyết áp được sử dụng

Nhóm thuốc	Tần số (n = 454)	Tỉ lệ %
Lợi tiểu	384	84,6
Chẹn beta	372	81,9
Ức chế thụ thể angiotensin II	244	53,7
Chẹn kênh canxi	183	40,3
Ức chế men chuyển	121	26,7

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm lợi tiểu thường được chỉ định sử dụng nhiều nhất để hạ huyết áp. Điều tương tự cũng có trong một số nghiên cứu khác. Ví dụ, ở Ethiopia, một nghiên cứu cắt ngang của Tadesse M. A. và cs năm 2017 cho thấy lợi tiểu là thuốc được sử dụng phổ biến nhất ở BN THA với tỉ lệ lên tới 60,24% (Tadesse M. A. et al, 2017). Mặt khác, điều này cũng đã được chỉ ra trong một nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc điều trị ở BN THA tại Ấn Độ (Chandra N, G, và cs, 2019). Tuy nhiên, chưa có sự đồng nhất khi so với một số nghiên cứu. Theo Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, nhóm thuốc hạ huyết áp được dùng nhiều nhất ở BN THA điều trị ngoại trú là ức chế men chuyển (Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, 2014). Sự khác biệt này có thể được lý giải là do trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát nhóm thuốc được sử dụng ở cả nhóm đơn và đa trị liệu. Trong đó, nhóm thuốc lợi tiểu thường được chỉ định dưới dạng kết hợp (với nhóm ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể Angiotensin II nhằm trung hòa tác dụng phụ trên Kali máu) trong khi nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs chỉ đánh giá ở nhóm đơn trị liệu (Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs, 2014).

Một điểm có thể giúp lý giải cho sự khác biệt trên là do thuốc lợi tiểu (dưới dạng kết hợp trong một viên thuốc) được kê cho bệnh nhân THA trong nghiên cứu này hầu hết là thuốc có sẵn trong danh mục thuốc bảo hiểm nên thường được kê lặp lại vì hầu hết bệnh nhân đến khám là có bảo hiểm y tế (99,3%). Điều đó cũng phù hợp với các khuyến cáo về các nhóm thuốc được lựa chọn đầu tay khi khởi đầu điều trị THA (James P. A. et al, 2014; Stergiou G. S. et al, 2021; Hội tim mạch Việt Nam, 2022).

3.3. Tỉ lệ tương tác thuốc - thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp

Bảng 4. Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc ở bệnh nhân tăng huyết áp

Tương tác thuốc - thuốc	Tần số (n=454)	Tỷ lệ %
Có	395	87,0
Không	59	13,0

Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc trong đơn thuốc ở 454 bệnh nhân THA ở mức rất cao, lên đến 87%.

3.4. Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc theo mức độ ở bệnh nhân tăng huyết áp

Bảng 5. Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc theo mức độ ở bệnh nhân tăng huyết áp

Tương tác thuốc - thuốc	Tần số (n=454)	Tỷ lệ %
Chống chỉ định	0	0,0
Nghiêm trọng	106	23,4
Trung bình	378	83,3
Nhẹ	45	9,9

Trong nghiên cứu này, hầu hết trong các đơn thuốc của bệnh nhân có tương tác thuốc - thuốc mức độ trung bình (83,3%; tương ứng với 378 lượt tương tác/454 đơn thuốc) trong khi tỷ lệ bệnh nhân gặp tương tác thuốc - thuốc ở mức độ nghiêm trọng cũng không nhỏ (23,4%; tương ứng với 106 lượt tương tác/454 đơn thuốc).

Đây là con số rất đáng quan tâm bởi vì tương tác thuốc - thuốc mức độ nghiêm trọng đe dọa tính mạng, có thể phải can thiệp y khoa nhằm làm giảm tối đa tác dụng không mong muốn. Mặt khác, với mức độ trung bình, bệnh nhân cũng cần được đánh giá, theo dõi cẩn thận vì tương tác mức độ này có thể dẫn đến hậu quả làm nặng thêm tình trạng bệnh và/hoặc cần thay đổi thuốc điều trị cho phù hợp (Nguyễn Tuấn Dũng và cs, 2019).

Theo y văn, đây là một thách thức quan trọng trong việc tối ưu hóa điều trị BN THA và đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, nhất là các dược sĩ, bác sĩ lâm sàng vì có liên quan trực tiếp đến hiệu quả điều trị và sức khỏe của BN (Parati

G. et al, 2021). Theo Nitin K. và cs, tỷ lệ BN THA đang điều trị có ít nhất một tương tác thuốc - thuốc lên đến 71,5% (Nitin K. et al, 2014). Bên cạnh đó, nghiên cứu của Đoàn Thị Thu Hương và cs tại phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ công an ở BN THA kèm theo đái tháo đường cho thấy có đến 57,6% đơn thuốc có tương tác thuốc - thuốc. Mặt khác, Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs cũng đã chỉ ra có hơn 37% có tương tự thuốc - thuốc bất lợi ở BN THA điều trị ngoại trú. Ngoài ra, theo Ansha Subramanian và cs, trong số 125 BN được điều trị THA thì có đến 48% trường hợp gặp ít nhất 1 tương tác thuốc - thuốc.

Như vậy, kết quả trong nghiên cứu chúng tôi cao hơn so với một số nghiên cứu khác. Điều này có thể được lý giải bởi thực tiễn kê đơn tại bệnh viện. Cụ thể, hầu hết BN trong nghiên cứu này được kê đơn theo chế độ bảo hiểm nên thuốc hạ huyết áp được kê thường dựa theo danh mục thuốc bảo hiểm. Điều đó làm cho thuốc được kê thường giống nhau giữa các đơn (có sự lặp lại). Vì vậy, cơ hội gặp tương tác thuốc - thuốc trong các đơn thuốc điều trị tăng lên. Có thể nói đây là một thực trạng cần phải thay đổi để việc điều trị BN THA được tối ưu hơn.

Hiện nay, nhiều bệnh viện ở Việt Nam đã xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng để hạn chế tối đa tình trạng này nhằm cải thiện và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân (Đàm Văn Nông, 2019; Đặng Thị Hạnh, 2022). Hơn nữa, danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng cũng đã được Bộ Y tế ban hành (Bộ Y tế, 2021).

4. KẾT LUẬN

Hầu hết bệnh nhân THA được chỉ định sử dụng liệu pháp đa trị liệu (91,2%). Nhóm thuốc được chỉ định sử dụng nhiều nhất là lợi tiểu (84,6%). Tỷ lệ tương tác thuốc - thuốc ở BN THA ở mức cao (87%). Trong đó, tương tác thuốc - thuốc mức độ trung bình là thường gặp nhất (83,3%), kế tiếp theo là tương tác thuốc - thuốc mức độ nghiêm trọng

(23,4%).

SOME CHARACTERISTICS OF USING ANTIHYPERTENSIVE DRUGS IN OUTPATIENT HYPERTENSIVE PATIENTS AT TAY NGUYEN REGIONAL GENERAL HOSPITAL

Nguyen Hoang Anh Thu³, Nguyen Ngoc Nhu Khue⁴

Received Date: 07/12/2022; Revised Date: 14/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

Hypertension is a significant health challenge globally. Evidence shows that reasonable blood pressure control has many benefits, such as reducing mortality and cardiovascular events. However, the indications for the use of antihypertensive drugs are not strictly according to the recommendations, and multitherapy can easily lead to drug-drug interactions. The objectives of this study were to describe some characteristics of using antihypertensive drugs in outpatient hypertensive patients at Tay Nguyen regional general hospital in 2022 and determine the proportion of drug-drug interactions in patients with hypertension. This is a descriptive cross-sectional study. There were 454 patients included in the study. The results showed that polytherapy accounted for a high proportion (91.2%). Diuretics were the most commonly used antihypertensive drugs group (84.6%), followed by beta-blockers (81.9%), angiotensin II receptor blockers (53.7%), and calcium channel blockers (40.3%) and Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (26.7%). The proportion of drug-drug interactions was 87%. Moderate drug-drug interaction was the most common (83.3%). Thus, most hypertensive patients used multitherapy regimens. The most commonly prescribed drug groups were diuretics. The proportion of drug-drug interactions is high, and moderate drug-drug interactions are the most common. It is necessary to develop a list of adverse drug-drug interactions in clinical practice in order to increase treatment effectiveness and safety in hypertensive patients.

Keywords: *hypertension, use of antihypertensive drugs, drug-drug interaction.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Y Tế, Cục Y tế dự phòng (2016). *Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2015*. Nhà xuất bản Y học.
- Bộ Y Tế (2021). Quyết định 5948/QĐ-BYT 2021 về Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. <https://soyte.binhduong.gov.vn/Lists/quanlyduocmypham/DispForm.aspx?ID=5>. Truy cập ngày 10/12/22.
- Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng (2016). Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. *Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 32*.
- Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Khôi (2019). *Dược lâm sàng đại cương*. Nhà xuất bản Y học.
- Đặng Thị Hạnh (2022). Phân tích tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. *Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp 1*, Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Hội Tim mạch học Việt Nam (2018). *Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp 2018*. <http://vnha.org.vn/data/Khuyen-Cao-THA-2018.pdf>. Truy cập ngày 12/7/2021.
- Hội Tim mạch học Việt Nam (2022). *Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp 2022*. <http://vnha.org.vn/data/Khuyen-Cao-THA-2022.pdf>. Truy cập ngày 20/11/2022.
- Đình Hữu Hùng và cs (2020). *Tỷ lệ hiện mắc và một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ não trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*. Báo cáo khoa học đề tài cấp tỉnh năm 2020.
- Đoàn Thị Thu Hương (2015). *Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm*

³Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

⁴The Central Highlands Regional General Hospital;

Corresponding author: Nguyen Hoang Anh Thu; Tel: 0905286128; Email: nhathu@ttn.edu.vn.

đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú, bệnh viện y học cổ truyền, Bộ công an. Luận văn Thạc sĩ dược học, Đại học Dược Hà Nội.

Đàm Văn Nông (2019). Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. *Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp 1*, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nguyễn Hoài Thanh Tâm và cs (2014). *Khảo sát tình hình sử dụng thuốc huyết áp trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong tháng 3/2014.* <http://dnh.org.vn/UserFiles/thuvienykhoa/file/KHAO-SAT-TINH-HINH-SU-DUNG-THUOC-HUYET-AP.pdf>. Truy cập ngày 12/7/2021.

Tài liệu tiếng Anh

Ansha Subramanian et al. (2018). Study of drug–Drug interactions among the hypertensive patients in a tertiary care teaching hospital. *Perspect Clin Res*, 9(1), pp. 9–14.

Chandra Narayan Gupta et al. (2019). Evaluation of Antihypertensive Drug Prescription Patterns, Rationality, and Adherence to Joint National Committee-8 Hypertension Treatment Guidelines among Patients Attending Medicine OPD in a Tertiary Care Hospital. *International Journal of Contemporary Medical Research*, 6, 10.

James PA, Oparil S, Carter BL, Eighth Joint National Committee (JNC 8) Members, et al. (2014). 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *Supplemental Content. JAMA*, 311, pp. 507–20.

Nitin Kothari, Barna Ganguly (2014). Potential Drug - Drug Interactions among Medications Prescribed to Hypertensive Patients. *J Clin Diagn Res*, 8(11), pp.1-4.

Obreli Neto PR et al. (2012). Prevalence and predictors of potential drug – drug interactions in the elderly: a cross – sectional study in the Brazilian primary public health system. *J Pharm Sci.*, 15, pp.344-54.

Parati G., Lombardi C., Pengo M., Bilo G., Ochoa J. E. (2021). Current challenges for hypertension management: From better hypertension diagnosis to improved patients’ adherence and blood pressure control. *Int J Cardiol*, 331, pp. 262-269.

Stergiou G. S. et al (2021). European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. *Journal of Hypertension*, 39 (7), pp. 1293-1302

Tadesse M. A. et al (2017). Antihypertensive drug prescription patterns and their impact on outcome of blood pressure in Ethiopia: a hospital-based cross-sectional study. *Integr Pharm Res Pract*, 6, pp. 29–35.

Venketasubramanian N., Yoon B. W., Pandian J., Navarro J. C. (2017). Stroke Epidemiology in South, East, and South-East Asia: A Review. *J Stroke*, 19(3), pp. 286-294.

Zhou B., Perel P., Mensah G. A., Ezzati M. (2021). Global epidemiology, health burden and effective interventions for elevated blood pressure and hypertension. *Nat Rev Cardiol*.